

LIBRAS COMO PONTE DE INCLUSÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.8274921

Angela Maria Soto

*Licenciatura em Pedagogia – Anhanguera - UNIDERP;
angela2013sotani@gmail.com*

Ana Mara de Lima Schmitt

*Licenciatura Plena em Pedagogia - Anhanguera - UNIDERP;
Licenciatura em Artes - Faveni; ana-mara-ms@hotmail.com*

Eliane Aparecida Rodrigues

*Graduação em Ciências com habilitação em Biologia - UEMS;
Licenciatura em Pedagogia - UNIJALES; liane_rod_@hotmail.com*

Elisandro Troni Campos

*Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera- UNIDERP;
professor_sandro_troni@hotmail.com*

Débora Tania Veroneze

*Licenciatura em Ciências - Matemática- UEMS;
taniadebora8@gmail.com*

Maiquel Duarte Chaves

*Licenciatura em Pedagogia - UFMS;
maiquel.duartechaves@hotmail.com*

Michele Aline Luziani dos Santos

*Licenciatura em Educação Física - Anhanguera - UNIDERP;
michele1994luziani@gmail.com*

Nathalia Paixão Oliveira

*Licenciatura em Pedagogia- Universidade Anhanguera - UNIDERP;
nathypaixao2015@gmail.com*

Rosilene Regina de Souza

*Licenciatura em Pedagogia- FINAV;
Licenciatura em Artes visuais Entidade de formação - Faveni
rose.nhs@hotmail.com*

Simone Cavalcante da Silva

Licenciatura em Pedagogia - UFMS; skvalcante@gmail.com

RESUMO

O propósito deste estudo é discutir a relevância do conhecimento dos aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) por parte dos professores da educação básica, a fim de assegurar a inclusão de indivíduos surdos no ambiente escolar. Não se trata apenas de indivíduos surdos, mas também de todos os que interagem com a comunidade surda, como familiares, intérpretes, colegas e professores. Para efetivar a inclusão, é crucial que a comunidade escolar, em especial os professores, compreenda os aspectos culturais e linguísticos desses indivíduos, promovendo a interação entre surdos e ouvintes. Para isso, utilizamos uma abordagem de análise bibliográfica, explorando trabalhos de pesquisadores e estudiosos. Nossa intenção é inspirar a busca por metodologias aplicáveis ao ensino de alunos surdos, com ênfase na crença de que todos possuem potencial para aprender. Para isso, é imperativo que professores, escolas e famílias colaborem no processo de desenvolvimento, assegurando o direito à aprendizagem e à integração social dos alunos.

Palavras-chave: Inclusão. Libras. Ensino e Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa foi motivada pelo entendimento de que o papel do professor contemporâneo na educação inclusiva é de ser, facilitador no processo de aprendizagem e contribuir na evolução de seus alunos através do planejamento contínuo e o respeito mútuo entre eles. Desta forma, faz-se necessário aumentar o arcabouço teórico e, com esse estudo, profissionais da educação com um todo poderão se fundamentar em teorias para fortalecer e diversificar a sua prática em

sala de aula.

Com o sistema de inclusão a Educação Especial conseguiu um maior desenvolvimento. Porém, o processo de ensino e aprendizagem de pessoas com deficiências, entre eles os alunos surdos, requer um ambiente adaptado com materiais, equipamentos, tecnologia e também professores especializados capazes de atender as necessidades de cada um, como um intérprete de libras. Desta forma, surge a necessidade de adaptar também o sistema de ensino regular, e transformá-lo para atender pedagogicamente todos de forma inclusiva.

Contudo, muito dos profissionais da área da educação sentem dificuldades em ensinar as crianças com necessidades especiais, como surdez e outras deficiências, pelo fato de não se sentirem aptos para atender as necessidades dessas crianças. Diante do exposto, o presente trabalho parte do questionamento: É possível instrumentalizar o professor e preparar as instituições de ensino para que estas possam atender as necessidades dos alunos surdos e assim trilhar o caminho para a efetivação de uma escola inclusiva?

Este estudo apresenta como objetivo principal compreender os avanços da educação especial com ênfase na Língua Brasileira de Sinais. Os objetivos específicos almejam conhecer a trajetória histórica da educação especial e entender o papel do professor frente às demandas da educação inclusiva.

O referido artigo acadêmico foi desenvolvido através de um estudo qualitativo que consiste em um processo que, “utiliza a coleta de dados sem medição numérica para descobrir ou aperfeiçoar questão de pesquisa, e pode ou não provar hipóteses em seu processo de interpretação” (SAMPLERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p.05). Desta forma, com o método qualitativo buscou-se explicar “o porquê dos questionamentos através de bibliografias sobre a língua brasileira de sinais- LIBRAS como medida de efetivação as políticas públicas que fundamentam o processo de inclusão na educação básica, tendo principais autores Quadros (2009), Goldfeld (1997-2002) entre outros.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Através de relatos da literatura percebe-se que a educação, inclusão e aceitação dos deficientes foi processo marcado por lutas e mobilizações sociais ao longo da história da humanidade. Assim, mesmo após um avanço significativo, da

inclusão da pessoa com deficiência no meio social, ainda se presencia cenas de limitações e discriminação com esses indivíduos. Segundo Goldfeld (1997) apud Araújo et al. (2015, p. 01):

Os surdos eram tratados com piedade e vistos como pessoas castigadas pelos deuses, sendo abandonados ou sacrificados. A surdez e a conseqüente mudez eram confundidas com uma inferioridade de inteligência. E até o século quinze foi visto como uma pessoa primitiva que não poderia ser educado. (GOLDFELD, 2015, p. 01)

Nos dias atuais o deficiente auditivo e sua inclusão na sociedade ganhou espaço na sociedade, no entanto, para entender o cenário atual da educação inclusiva é preciso voltar nosso olhar para o passado para compreender o caminho percorrido pela educação especial, através de um histórico de luta e mobilizações sociais.

De acordo com Miranda (2003) a “Educação Especial se caracterizou por ações isoladas e o atendimento se referiu mais às deficiências visuais, auditivas e, em menor quantidade, às deficiências físicas.” Desta forma, ainda a educação especial apresentava um cenário precário.

A princípio os alunos com necessidades especiais eram separados dos alunos ditos “normais”. Neste cenário de separação dos alunos com e sem deficiências é marcado pela implantação de uma nova pedagogia: A Educação Especial. Foi então que, segundo Guerra (2016), por volta da década de 60 que educadores e pesquisadores passaram a questionar sobre a educação segregada e como esse modelo de ensino não era possível a inserção de pessoas com deficiências na sociedade. Ainda segundo o autor “é posto um modelo de educação que passa a ser denominado integração escolar”. A integração segundo Sasaki (1999) consiste em “inserir as pessoas com deficiência nos sistemas sociais gerais como a educação, o trabalho, a família e o lazer”. Ainda segundo o autor, houve uma conscientização de que pessoas com deficiências deveriam estar inseridos no cotidiano social e conviver com as outras pessoas, no entanto manteve a concepção que esses indivíduos deveriam estar em locais protegidos, e assim é implantado nas escolas comuns um sistema educacional em três níveis: Escola Especial, Classes Especiais e Classes Comuns.

Desta forma, esse molde de ensino tinha a percepção que conforme o aluno fosse desenvolvendo suas habilidades ele pudesse passar das escolas especiais

para as classes especiais e então ser inseridos nas classes comuns. No entanto o que geralmente ocorria era que dificilmente o aluno chegava às classes comuns. Segundo Guerra (2016):

O projeto era que conforme o aluno melhorasse sua performance, ele pudesse passar da Escola Especial para a classe especial e, posteriormente, para a sala comum. Porém, a passagem para a classe comum geralmente não acontecia, visto que a escola não se propunha a fazer nenhuma modificação para atender às necessidades da criança, a qual devia adaptar-se ao sistema imposto. (GUERRA, 2016)

Assim, Guerra (2016) ressalta que mesmo diante de tal avanço a escola ainda não estava preparada para acolher e assim desenvolver o indivíduo com deficiência. Foi então que após esse período e com mobilizações e lutas sociais que o processo de inclusão começou a ocorrer nas instituições de ensino que teve como impulsionador a Declaração de Salamanca (1994), que deixou claro que a escola que deve adaptar-se para receber esses indivíduos.

Partindo dessa reflexão que é a escola instituição responsável por instituir para a cidadania, uma vez que, é o espaço que as crianças que, de certa forma, deixam de fazer parte exclusivamente da família e são introduzidos a uma comunidade mais ampla e complexa. Canivez (1991) afirma que é nesse espaço que a convivência com a diversidade ensina novas regras, as quais sem estas não sobrevive em sociedade.

No entanto, Canivez (1991) destaca que as funções sociais e políticas da escola são predeterminadas por interesses das classes dominantes. Assim, as questões que se referem a inclusão não somente a escola, mas também em outros ambientes sociais, muitas vezes entra em desacordo com o desejo de classes sociais.

TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

No que se refere a pessoa surda o oralismo foi uma forma utilizada para fazer com que os surdos se relacionassem com o mundo usando a leitura labial, já com os sinais transmitiam ideias e informações. Na educação das pessoas surdas, foi realizado grandes investimentos para equipar as escolas especiais com aparelhos de amplificação sonora, proporcionando aos surdos praticarem a oralidade.

O oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada pela estimulação auditiva. Essa estimulação possibilitaria a aprendizagem da língua portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se na comunidade ouvinte e desenvolver uma personalidade como a de um ouvinte. (GOLDFELD, 2002, p. 34).

Com o passar do tempo criaram a língua brasileira de sinais – Libras, uma língua utilizada para pensar, comunicar e interagir, que após sofrer grandes avanços perdurou até os dias de hoje. Através de pesquisas realizadas criaram o primeiro dicionário de LIBRAS, um instrumento fundamental na educação dos surdos, editado em 2001.

De acordo com Quadros et. al. (2009, p.15):

Os gestos são visuais e representam a ação dos atores que participam da interação por meio da imitação do ato simbolizando as relações com as coisas. As línguas de sinais aproveitam esse potencial dos gestos trazendo-o para dentro da língua, fazendo com que sinais visuais representem palavras envolvendo a organização da língua. (QUADROS et. al. 2009, p.15)

Começou a dar início a educação especial, escolas especializadas somente em um tipo de deficiência. Desta forma, os surdos passaram a ser reconhecidos como seres humanos, vencendo os velhos preconceitos derivados da idade média.

Esse período que agora parece uma espécie de época áurea na história dos surdos testemunhou a rápida criação de escolas para surdos, de um modo geral dirigidos por professores surdos, em todo mundo civilizado, a saída dos surdos da negligência e da obscuridade, sua emancipação e cidadania, a rápida conquista de posições de eminência e responsabilidade – escritores surdos, engenheiros surdos, filósofos surdos, intelectuais surdos, antes inconcebíveis, tornaram-se subitamente possíveis. (SACKS 1989, p. 37).

Após a Constituição Federal de 1988, surgiram possibilidades para a construção de novos caminhos, ocorreram grandes avanços na área da educação especial, na educação dos surdos, na acessibilidade, com uma maior participação de todos em busca de tornar a inclusão uma realidade, que traz como prioridade neste assunto o Artigo 205, determinando que:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, p.122)

A lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000 está relacionada à educação de todas as pessoas com deficiência, ela fala em seu o artigo 18: “O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braile, língua de sinais e de guia intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação”.

Após essa Lei fica determinado a obrigatoriedade da adaptação seja nos espaços físicos, dando acessibilidade às pessoas deficientes e anulando tanto as barreiras arquitetônicas como também as de comunicação.

Pouco tempo depois, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), foi reconhecida legalmente através da Lei promulgada de n. 10.436 no dia 24 de abril de 2002, tornando a língua oficial no país, na qual começou a possuir uma gramática própria e regras para que seja realizado de maneira correta, como os movimentos gestuais das mãos Vale ressaltar, que foi um grande avanço na história da educação dos surdos no Brasil, por colocarem em prática o respeito, à inclusão e a acessibilidade, enfatizando, porém, que a mesma não poderá substituir a escrita da língua portuguesa. E posteriormente foi regulamentada pelo Decreto Lei nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005).

O Decreto Lei nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, no artigo 2º, considera-se pessoa surda como “aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras” (BRASIL, 2005).

Surgiu a oportunidade de formação no ensino superior de letras-Libras, como também, cursos e nível superior de formação para tradutores/intérpretes de Libras, garantindo novas oportunidades para os interessados. De fato, esta Lei marcou momentos históricos para a educação, cidadania, cultura e identidades surdas em nosso país, que se colocou à frente de muitos outros países do mundo.

Libras são sinais que simboliza um determinado ser ou objeto. O sinal é capaz de transmitir, propagar e expandir as palavras por meio das mãos. Na qual, geralmente possuem uma semelhança que transmite a forma ou objeto representado. Os sinais da Libras são classificados em icônicos e arbitrários, os icônicos possuem semelhanças com o seu referente, no qual, resgatar uma imagem que torne o sinal mais explícito.

Diversos estudos realizados por pesquisadores na última década do século XX e início do século XXI, contribuem na educação de alunos com surdez na escola

regular promovendo a valorização das diferenças no convívio social e o reconhecimento do potencial de cada aluno.

Com o passar do tempo passou a existir uma relação entre a educação especial e educação inclusiva, uma vez que esta possibilitou a primeira forma de inclusão significativa. Os surdos que antes eram tratados com metodologias e didáticas diferentes vivendo em um ambiente escolar somente com pessoas deficientes. Atualmente, passaram a frequentar escolas com alunos deficientes estudando junto com os não deficientes na escola regular, garantindo a igualdade de oportunidades, desta forma, precisam da ajuda não somente dos professores, como também de todos que trabalham na escola, dos colegas e dos familiares.

O processo de inclusão dos surdos em sala de aula, de acordo com Quadros (1997) é uma tarefa e complexa, visto que, o estudante surdo até se comunica com uso da linguagem de sinais na sala multifuncional com o professor especializado, porém, seria necessário que todos os professores e demais colegas também soubessem se comunicar por meio de libras, ou seja, falar em libras e isso deveria ser feito desde a base escolar. Desta forma, teríamos de fato, uma reeducação social, com a inclusão do surdo no ambiente educacional.

O objeto da educação bilíngue é que a criança surda possa ter bons resultados comparado com a criança ouvinte, para que possa desenvolver uma relação harmoniosa no convívio social. O que diferencia as Línguas de Sinais das demais línguas é a sua modalidade visual-espacial. LIBRAS é uma língua natural das comunidades surdas, porém, não são universais, cada país possui a sua.

O bilinguismo é uma proposta de ensino usada por escolas que se propõem a tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Os estudos têm apontado para crianças surdas, tendo em vista que considera a língua de sinais como língua natural e parte desse pressuposto para o ensino da língua escrita. (Quadros 1997, p. 27).

Uma nova forma de educação numa proposta inclusiva, na qual todas as pessoas, com deficiência ou não, contém o direito de comparecer e relacionar-se numa mesma instituição e de estarem juntas sem nenhum tipo de discriminação. A Convenção de Guatemala (1999), pelo Decreto nº. 3956/01 promulgada no Brasil, confirma que as pessoas com deficiência possuem os mesmos direitos humanos e liberdades que as demais pessoas.

Vale ressaltar, que é de fundamental importância quando já diagnosticada a surdez, os pais e os demais da família comecem a desenvolver com a criança a comunicação através das Libras. Já que a família é o primeiro grupo social que iniciamos a comunicação. Bem como, é de suma importância a inserção dessas crianças no meio social, tanto com outros surdos, influenciando as suas identidades com a cultura, os costumes, a língua e, principalmente, a diferença de sua condição.

Segundo Quadros (1997), quando a criança é surda e filha de pais surdos fluentes em Libras, o desenvolvimento linguístico ocorrerá naturalmente e ela terá um repertório linguístico na Libras constituído ao ingressar na escola. Entretanto, assim como ocorre com os ouvintes, será necessário que a escola também promova a esses alunos o avanço na sua primeira língua, pois é através dela que os surdos se desenvolvem linguisticamente e cognitivamente.

Inicialmente é necessário o envolvimento da família na inclusão, realizando comunicação com a escola, colaborando com o desenvolvimento do filho, sempre em comunicação com os docentes. Em seguida, está a função do educador, que é o responsável pela motivação em sala de aula. A presença de um intérprete na sala de aula é de fundamental importância para que todo o conteúdo ministrado em sala possa ser traduzido, assim como interpretado.

Fica evidente a importância de libras junto com a capacitação do professor, embora, alguns reclamam que não tem formação ou estão despreparados para trabalhar com o aluno surdo, na qual, deverá desenvolver novas práticas, assim como ter domínio da língua, mas deve-se considerar que o simples domínio da língua não é suficiente para escolarizar o aluno com surdez. Eles necessitam de ambientes educacionais estimuladores e que desperte suas capacidades em todos os sentidos.

Em combinação com as Leis não é o aluno deficiente que tem que se adequar para o conhecimento e o modo de ensino voltado para alunos não deficientes, mas a escola que precisa se adaptar e adequar seus materiais e métodos.

A Libras aparece como esse elemento facilitador na relação pedagógica que oferece a mediação pelo outro e pela linguagem. Além de representar uma conquista para os surdos, a Libras é um estímulo para novas conquistas e ampliação dos horizontes para surdos e ouvintes. O respeito a esta língua é a forma mais próxima da natureza do indivíduo surdo. preserva-la como meio da expressão da

comunidade surda é possibilitar que diversas pessoas se apropriem e internalizem conhecimentos, modos de ação, papéis e funções sociais que sem a existência desta língua eles jamais poderiam acessar. (SACKS, 2002 P.82).

O ensino Educacional Especializado tem como objetivo identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que exclua as barreiras para a atuação dos alunos, levando em conta suas necessidades específicas. As atividades realizadas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum.

A aprendizagem de Libras possibilita ao aluno surdo maior agilidade e naturalidade para expressarem seus desejos; sentimentos, e necessidades, do mesmo modo a sua interação social e desenvolvimento da linguagem. Reconhece no que ele tem de mais importante, o seu jeito de se expressar. Isso torna a maneira de tratar os surdos com a dignidade que eles merecem.

A comunicação é um fator fundamental para o ser humano e LIBRAS é uma ferramenta que possibilita a interação dos surdos. LIBRAS é uma língua completa, os seus sinais, em companhia com expressões corporais e faciais, revelam os sentidos do pensamento que são captados pela visão e traduzidos a partir dos contextos onde estão sendo utilizados.

Após a Lei de 24 de abril de 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais como língua oficial das comunidades surdas, os profissionais intérprete desta língua passaram a ter várias oportunidades de emprego no mercado de trabalho.

Essa necessidade acontece porque na inclusão entre ouvintes, o professor nem sempre tem domínio linguístico e/ou conhecimento dos modos de aprendizagem do surdo no espaço do ensino regular.

O intérprete através das informações da língua fonte realiza seleção lexicais, estruturais, semânticas e pragmáticas na língua alvo que precisa se aproximar o máximo possível da informação dada na língua fonte. No Brasil esses profissionais devem dominar a língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Do mesmo modo que nada impede o domínio em outras línguas, como o inglês, o espanhol, a língua de sinais americana e fazer a interpretação para a língua brasileira de sinais ou vice-versa.

Em sala de aula com os alunos surdos inclusos, para desempenhar o papel de intérpretes de libras é necessário desenvolver inúmeras habilidades no seu trabalho. Eles servem como intermediários entre o professor e os demais colegas

ouvintes da escola, têm o direito de serem orientados pelo professor através da revisão e preparação das aulas que assegura a qualidade da sua atuação durante as aulas. Pois com a ajuda do intérprete na sala de aula, possuirá condições de entendimento e compreensão do assunto ministrado. O intérprete educacional é aquele que atua como profissional intérprete de língua de sinais na educação.

O PAPEL DO PROFESSOR FRENTE AO ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS

A forma que o professor atua frente ao aluno com necessidades especiais é de grande importância, pois ele é o ser que passa mais tempo com o aluno e tem em suas mãos ferramentas importantíssimas capazes de desenvolver habilidades nos alunos. A educação deve seguir o papel de educar para a cidadania e essa educação só acontece a partir das adaptações realizadas pelo professor. Pois, ainda que o aluno fosse inserido em sala de aula ampla, escola bem estruturadas, alunos que já entenderam o que é a inclusão, se o educador não proporcionar para esse aluno atividades de acordo com a sua limitação tudo isso seria vão.

Segundo Plaisance (2005), salienta o fato de algumas pessoas tais como dirigentes escolares, familiares e professores, acreditarem que o aluno com deficiência inserido na sala de aula regular irá atrapalhar ou prejudicar o rendimento escolar dos demais acadêmicos. O autor também comenta que algumas escolas têm se acomodado com suas rotinas tendo resistência em inovações. Diante disso vale refletir que o educador tem a oportunidade de mostrar para a sociedade que é possível fazer com que o aluno de inclusão aprenda e ainda favorecer aos demais através das atividades adaptadas.

Ao fazer o planejamento de ensino, os professores não podem esquecer de desenvolver atividades que tenham como objetivo encorajar o bom relacionamento entre alunos, incentivando estes a respeitar, a valorizar e acolher as diferenças. Como por exemplo de atividades desse tipo, podemos mencionar a leitura para os alunos de livros nos quais os personagens principais apresentam algumas características que o diferencie dos demais, discutir sobre a importância do respeito e ressaltar o aspecto positivo do personagem, apesar de sua diferença. (SILVA 2012, P. 165).

Para que as aulas sejam uma ferramenta importante no processo de inclusão, é preciso que o educador aproveite cada momento, organize atividade

capaz de desenvolver inúmeras habilidades e o bom senso entre alunos e profissionais da educação, deixando de ver esse aluno como um trabalho a mais para sua turma e sim como alguém capaz de aprender, desenvolver o cognitivo e o social. O professor bem preparado oferece oportunidades para o desenvolvimento escolar da criança e o educador quando consegue promover através do lúdico, momentos de prazer e amizades, as adaptações de atividades jamais serão em vão quando bem trabalhadas, pois a criança levará para uma vida inteira aquilo que se aprende.

O educador tem, todos, como horizonte a ser alcançado, a construção de um cidadão analítico, reflexivo, crítico, capaz de viver e conviver, desenvolver-se, continuar aprendendo, participar, interagir e ser feliz num mundo em permanente mobilidade, evolução e conexão a um universo que se amplia e se redimensiona a cada momento. (Padrão Referencial de Currículo 1998, p. 12).

Com isso, considera-se relevante, por entender que para o bom desenvolvimento e sucesso da escola inclusiva, é necessário que oportunizem as crianças o brincar, que a escola não seja apenas um lugar em que o aluno passa suas quatro horas por dia, mas que seja um lugar que proporcione o momento de prazer e aprendizagem e de encontros importantes para a vida, considerando os alunos como seres ativos, que possuem ações e relações sociais e culturais.

Tendo em vista que o aluno que não tem essa oportunidade pode ser que desenvolva outro tipo de conflito e com isso faz se necessário uma nova reflexão de como os educadores desenvolve seu trabalho. Lopez (2011) atribui o papel do professor como o mediador, ela o define como aquele que no processo de aprendizagem favorece a interpretação do estímulo ambiental, chamando a atenção para seus aspectos cruciais, atribuindo significado à informação concebida, possibilitando que a mesma aprendizagem de regras e princípios sejam aplicados às novas aprendizagens, tornando o estímulo ambiental relevante e significativo, favorecendo desenvolvimento.

O professor é o principal responsável pela organização das situações de aprendizagem, deve saber o seu valor para o desenvolvimento do aluno, principalmente aos portadores de necessidades especiais. Cabe a ele oferecer um espaço que mescle brincadeira com atividades adaptadas para as aulas cotidianas, um ambiente favorável à aprendizagem escolar e que proporcione alegria, prazer, movimento e solidariedade no ato de brincar. É preciso que deixe de lado os rótulos

e pensamentos negativos de que nem todos irão aprender, pois sabes quem que toda criança tem o seu tempo e mesmo que não seja algo instantâneo, mas é papel do professor entender que mesmo com toda limitação o resultado do aluno vem e que é necessário que o educador reveja suas críticas e acredite no seu potencial.

É ele quem possui vasto conhecimento sobre os diferentes conteúdos culturais relacionado ao movimento e ao seu impacto em nosso corpo, além de estar apto a conduzir tais atividades visando seu bom desenvolvimento e a manutenção da saúde. [...]. Sabe-se que o comportamento das crianças se molda através de exemplo. Ter um profissional querido pelos alunos, que lhes incentive a ter hábitos saudáveis de vida, se faz necessário para que tais hábitos sejam arraigados – o que aumentará a chance de manutenção dos mesmos na vida adulta. (CARVALHO E PAPALÉO, 2010, P.65).

O professor deve acreditar no sucesso e sentir capaz de transmitir a aprendizagem para as crianças, não ter medo do que pode acontecer ou não acontecer e buscar estratégia e conhecimento, ter uma ambição pelo conhecimento para passar segurança para os familiares da criança de inclusão. Lembrando que não tem uma receita pronta de como fazer com que cada criança aprenda, mas é possível sim, buscar diariamente novos meios e estratégias, dinamizando o momento de ensino aprendizagem para as crianças, adaptando as atividades e confiando que o sucesso escolar desses alunos vem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Libras possibilita ao não ouvinte uma forma de comunicação diferente que precisa ser valorizada e utilizada, pois esta é uma língua legalmente reconhecida, embora apenas uma minoria utilize. Precisa-se criar novas e infinitas alternativas que levem o aluno surdo a um conhecimento contextualizado que valorize a sua capacidade e desenvolva seus talentos cognitivos, linguísticas e sócias afetivas.

O professor deve se adaptar para conseguir bons resultados em todos os alunos, principalmente, o aluno surdo e uma das condições para alcançar esta meta é o domínio da Libras, pois, ela é a língua-mãe do surdo. Embora, alguns profissionais de diversas áreas de atuação, ainda não se sentem preparados, é fundamental que o educador faça da Língua de sinais um instrumento de inclusão escolar e social.

Precisa-se enfatizar a necessidade de investimentos nos profissionais tradutores e intérpretes que conseguem intermediar o surdo do ouvinte. Pois, com a falta deles, todo o entendimento dos assuntos como também a comunicação fica carentes, sendo esta a mais prejudicial para a promoção da verdadeira Inclusão.

Portanto, há muitos obstáculos a serem superados para que a verdadeira inclusão dos alunos com surdez aconteça, é essencial que todas as pessoas que fazem parte da sociedade, estejam juntos nessa luta em busca da igualdade para todos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436/02. Brasília: Senado Federal, 2005.

_____. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas Especiais. Brasília: CORDE, 1994.

_____. Leis e Decretos. **Constituição da República Federativa do Brasil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

CANIVEZ, Patrice. **Educar o cidadão?** Campinas: Papyrus, 1991.

CARVALHO F, E. T.; PAPALÉO N, M. Geriatria: fundamentos, clínica e terapêutica. São Paulo: Atheneu, 2000.

GIL, A C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUERRA, G R **Legislação e Políticas Públicas de Inclusão e Multiculturalidade**. Valinhos, 2016.

_____. **Escolarização do aluno com deficiência auditiva**: estudo comparativo entre alunos do ensino regular e do ensino especial. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina; 2005. 93f.

GOLDFELD, M. **A criança surda** – linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. 2ª ed. São Paulo: Plexus, 1997.

GOLDFELD, M **A criança surda**: linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. 2ª Ed. São Paulo: Plexus, 2002.

MANTOAN, M T E. **Inclusão promove a justiça**, Revista Nova Escola. Disponível em: [Inclusão promove a justiça | Nova Escola](#) Acesso em: 28 Out. 2022.

QUADROS, R.M.; PIZZIO, A.L.; REZENDE, P.L.F. Língua Brasileira de Sinais I. Florianópolis. 2009. Disponível em:

https://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecificica/linguaBrasileiraDeSinais/assets/459/Texto_base.pdf Acessado em 28 Out. 2022.

QUADROS, R. M. de. **Educação de Surdos**: aquisição de linguagem. Porto Alegre: Artmed, 1997.

SANTOS, A R. **Metodologia Científica: a construção do conhecimento**. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

SILVA, A M. **Educação Especial**, ed. 1 Curitiba: Inter saberes, 2012.

SANCHES, Sandra Maria Lang. Um histórico da evolução da língua de sinais e sua importância na educação de surdos. Disponível em:

http://www.dainf.ct.utfpr.edu.br/~ionildo/papers/TCC_Sandra-Libras.pdf Acesso em: 30 de mai. de 2020

SASSAKI, R. K. **Inclusão**: construindo uma sociedade para todos. 3 ed. Rio de Janeiro: WVA, 1999.